

SAUDIYA ARABISTONINING “YUMSHOQ KUCH” SIYOSATI VA DINIY DIPLOMATIYASI

Dildora Sharipova,
O‘zXIA magistranti

Annotatsiya Maqolada Saudiya Arabistoni qirolligining “yumshoq kuch” siyosati va diniy diplomatiya orqali o‘zining geosiyosiy mavqeini oshirishga bo‘lgan urinishlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: “yumshoq kuch”, diniy diplomatiya, Haj, KAICIID, “Asr kelishuvi”.

Saudiya Arabistonining qudrati va ta'sirining manbai faqat neftga asoslangan iqtisodiy kuch, deb o'ylash xato. Qirollikning axborot, madaniy va diniy merosi kabi qudratli “yumshoq kuch” resursi haqida ham unutmazligimiz kerak, bu arab dunyosida ham, kengroq aytganda, “islom olamida” ham markaziy manbalardan biridir.

“Al-Arabiya” Yaqin Sharqdagi arab tilida so‘zlashuvchi auditoriyaga efirga uzatiladigan yetakchi ommaviy axborot vositalaridan biridir. G. Gallarotti va I. Y. al-Filali ta’kidlaganidek, “kanal arab dunyosida kabel va sun’iy yo‘ldosh televideniyesi dunyosida hukmronlik qilish uchun birgalikdagi sa’y-harakatlarning bir qismi sifatida doimiy xalq diplomatiyasi kampaniyasini olib bormoqda”¹. Kanal butun dunyodagi arab jamoalariga ham yetib boradi va Qo'shma Shtatlardagi Dish va Direct TV kanallarida efirga uzatiladi. Shunday qilib, Saudiya Arabistoni arab tilida so'zlashuvchi dunyoda o'z rivojlanish modelini targ'ib qilish uchun axborot vositalariga ega ekanligini ta'kidlash mumkin.

¹ Gallarotti G., Al-Filali I.Y. Saudi Arabia's Soft Power // International Studies. 2012. Vol. 49. No. 3—4. P. 248.

Biroq Qirollikning “yumshoq kuch” siyosatining eng muhim vositasi *diniy diplomatiya* deb atalib, fikrimizcha, davlatning o'z diniy qadriyatlarini tarqatish orqali o'z milliy manfaatlarini ilgari surish bo'yicha faoliyatiga ishora qiladi. Ushbu faoliyat prozelitizm yoki ekumenik faoliyatni amalga oshirish yoki aholisining ko'pchiligi diniy bo'lmagan mamlakatlarda yashovchi dindoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan turli diniy muassasalar yoki tashkilotlarni o'z ichiga oladi.

Diniy diplomatiyaning vazifalari orasida muallif quyidagilarni ajratib ko'rsatadi:

- xalqaro mojarolarni tinch yo‘l bilan hal etish va ularni oldini olish yo‘llarini izlash;
- jahon miqyosida dinlararo va konfessiyalararo hamkorlikni rivojlantirish;
- turli din vakillari o‘rtasidagi adovatni bartaraf etish, uning barcha ko‘rinishlarida “diniy fobiya”ni yengish maqsadida o‘rtasida muloqotni rivojlantirish.

Yuqoridagi maqsadlar doirasida 2005-yilda Saudiya Arabistoni dinlararo global hamkorlik platformasini yaratishni taklif qildi. Bu g‘oya 2012-yilda, Qirol Abdulla Bin Abdulaziz Dinlararo va madaniyatlararo muloqot markazi (King Abdullah Bin Abdulaziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue, KAICIID²) – hukumatlararo tashkilot tashkil etilganida o‘z ifodasini topdi, uning maqsadi “turli din va madaniyat vakillari o‘rtasida adovatni bartaraf etadigan, qo‘rquvni kamaytiradigan va o'zaro hurmatni uyg'otadigan muloqotni yo‘lga qo‘yish”, shuningdek, "xurofotga qarshi kurashda yordam beradi, ijtimoiy hamjihatlikni mustahkamlaydi, nizolarning oldini olishni qo'llab-quvvatlaydi va tinchlikni saqlashga hissa qo'shishi mumkin"³.

KAICIID dunyoning yetakchi dinlari vakillaridan iborat kengash tomonidan boshqariladi. Tashkilot Markaziy Afrika Respublikasi, Nigeriya, Arab mamlakatlarida mojarolarni hal qilish va tinchlikka erishish dasturlarini amalga

² KAICIID official website. URL: <https://www.kaiciid.org> (accessed: 12.04.2024).

³ Who we are // KAICIID official website. URL: <https://www.kaiciid.org/about-us> (accessed: 12.04.2024).

oshiradi, Myanmadagi turli diniy guruhlar o'rtasida muloqotga ko'maklashadi, shuningdek, urushdan Yevropa davlatlariga qochib ketgan musulmon qochqinlarni ijtimoiy moslashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshiradi. KAICIID hamkorlari qatoriga Islom hamkorlik tashkiloti (IHT) va Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha Islom tashkiloti (ISESCO) kiradi.

Biroq, diniy diplomatiya, umuman olganda, "yumshoq kuch" siyosati kabi, salbiy tomoni bor - o'z dinining ta'sirini iloji boricha kengroq hududga tarqatish istagi. Bunga erishish uchun Saudiya Arabistoni o'z maqsadlariga erishish uchun katta mablag' sarflab, turli vositalardan foydalanadi.

Birinchidan, bu butun dunyo bo'ylab masjidlarni qurish va ta'mirlash. Ar-Riyod bu faoliyat uchun yiliga 3 milliard AQSh dollari sarflaydi⁴. Bu soha ayniqsa 1980-1990-yillarda faol rivojlandi, biroq so'nggi paytlarda Saudiya rahbariyati tomonidan turli radikal islomiy tashkilotlarni qo'llab-quvvatlaganlikda ayblovlari soni ortib borayotgani sababli, Ar-Riyod (asosan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida) masjidlar boshqaruvini mahalliy musulmon jamoalari vakillariga topshirish orqali asta-sekin bunday faoliyatni cheklamoqda.

Ikkinchidan, Saudiya Arabistoni o'zining "yumshoq kuch" siyosati doirasida, birinchi navbatda, mulla va imomlarning yangi avlodlarini "tarbiyalash" maqsadida butun dunyo musulmonlarini o'z universitetlariga jalb qilish siyosatidan keng foydalanmoqda. Saudiya universitetlarida dunyoviy fanlar ham o'qitiladi.

Qirollik universitetlari oliy ta'lim muassasalarining xalqaro reytingida yuqori o'rinlarni egallaydi. Shunday qilib, Britaniya QS World University Ranking, uning doirasida alohida hududlardagi universitetlar reytingi ham mavjud bo'lib, 2019-yilda Saudiyaning uchta universiteti Arab Sharqining TOP – 10 universitetiga kirdi (1-

⁴ Amirah A. Diblumasiyat al-masjid: bina' al-jawamie khidmatan lil-siyasa [Mosque Diplomacy: Building Mosques in the Service of Politics] // Noon Post. 10.05.2019. URL: <https://www.noonpost.com/content/27709> (accessed: 15.03.2024). (In Arabic).

o'rin – Qirol Fahad neft va minerallar universiteti, 3-o'rin – Qirol Abdulaziz universiteti, 4-o'rin – Qirol Saud universiteti)⁵.

Bundan tashqari, Ar-Riyod dunyoning turli mintaqalaridagi, xususan, Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlaridagi (Indoneziya, Malayziya, Filippin) islom ta'lim muassasalarini moliyalashtiradi. Bu davlatlarning tanlovi ularning islomiy ta'lim muassasalarining bir necha bor radikal ulamolar tayyorlashda ayblangan Saudiya Arabistoni yoki Misrning “AlAzhar” islom universitetlaridan farqli o'laroq, obro'e'tibori dog'sizligi bilan bog'liq. Bunday ta'lim muassasalariga islom dinining fundamentalistik versiyasini o'z ichiga olgan adabiyotlar bepul yetkazib beriladi; Biroq bunday homiylik narxi Saudiya, ya'ni vahhobiylik, Islom yagona haqiqiy ta'limotdir. Homiyning xohish-istaklaridan chetga chiqqanlik uchun jazo universitetdan bo'shatish bo'lishi mumkin va muallif Saudiya neft dollarlarining rivojlanayotgan mamlakatlarning ta'lim sohasiga ta'siridan jabr ko'rgan akademik hamjamiyat vakillarining haqiqiy misollari bilan tanish.

Uchinchidan, Saudiya Arabistoni Yevropa va boshqa mintaqalardagi turli musulmon partiya va harakatlarini nodavlat fond va tashkilotlar, masalan, BMT tomonidan tan olingan Musulmon Jahon Ligasi (1962 yilda tashkil etilgan) orqali moliyalashtiradi, lekin uning faoliyati haqida kam ma'lumotga ega. , tarkibi va mablag'lari ma'lum. Musulmonlar Jahon Ligasi 120 mamlakatda mavjud va Yevropadagi 50 ga yaqin asosiy ibodat joylarini nazorat qiladi va ko'pincha Saudiya Arabistonining Qirollikning diplomatik vakolatxonalarini bo'lmagan mamlakatlardagi vakili sifatida ishlaydi. Musulmonlar olami ligasi Saudiyaning barcha “gumanitar” jamg'armalari singari valiahd shahzoda nazorati ostida, Qirollik bosh muftiysi esa ushbu tashkilotning Ta'sis kengashiga rahbarlik qiladi⁶.

⁵ QS University Rankings: Arab Region. 2019 // QS Top Universities. URL: <https://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-university-rankings/2019> (accessed: 12.09.2023)

⁶ Conesa P. The Saudi Terror Machine. The Truth about Radical Islam and Saudi Arabia Revealed. Delaware: Skyhorse Publishing, 2018. P. 68.

Nihoyat, Saudiya Arabistoni diniy diplomatiyasining muhim quroli bu Qur'onda belgilangan har yili musulmonlar ziyoratiga boradigan Hajni nazorat qilishdir.

Shunday qilib, frantsuz eksperti P.Konezaning fikriga qo'shilish mumkin, u "Saudiya Arabistonidagi diniy diplomatiya – bu sayyoraviy ambitsiyalarga ega diniy guruh – vahhobiy ulamolar tomonidan boshqariladigan siyosiy tizim tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan mexanizmdir. Bu qattiq, lekin rejimni saqlab qolish haqida bo'lsa har doim moslashuvchan mafkuradir"⁷. Qirollik "yumshoq kuch" siyosati doirasidagi faoliyatni amalga oshirish uchun zamonaviy qurol-aslaha sotib olish narxiga teng bo'lgan mablag'larni asosan diniy diplomatiya vositalari orqali yo'naltiradi va bu faoliyatning tarqalish geografiyasi "Islom olami" chegarasidan ancha uzoqda.

Ka'ba Makka shahrida joylashgan butun dunyo musulmonlari uchun eng muqaddas joy hisoblanadi. Taqiqlangan masjid Ka'ba atrofida qurilgan va bu butun Makkani muqaddas shaharga aylantirgan. Har yili dunyoning turli burchaklaridan 1 million 230 mingga yaqin musulmon⁸ Haj – diniy ziyoratni ado etish uchun Saudiya Arabistoniga tashrif buyuradi. Shu nuqtai nazardan, Haj Saudiya Arabistoni uchun ikkinchi eng katta daromad manbai hisoblanadi: ziyoratchilar har yili qirollik g'aznasiga 8 milliard AQSh dollariga yaqin daromad keltiradi⁹.

Saudiya Arabistoni haj va uning dunyo bo'ylab ziyoratchilar uchun kvotalar taqsimlash huquqidan tashqi siyosat va jahon sahnasidagi raqiblariga, birinchi navbatda, Eronga bosim o'tkazish vositasi sifatida foydalanadi. Biroq, bizning vazifamiz Saudiya-Eron munosabatlarini haj kontekstida tahlil qilish emasligi

⁷ Conesa P. The Saudi Terror Machine. The Truth about Radical Islam and Saudi Arabia Revealed. Delaware: Skyhorse Publishing, 2018. P. 14.

⁸ Gallarotti G., Al-Filali I.Y. Saudi Arabia's Soft Power // International Studies. 2012. Vol. 49. No. 3—4. P. 239.

⁹ Qarang: Saudi Arabia: \$8.5 billion income from hajj expected // Al-Arabiya. August 26, 2014. URL: <https://english.alarabiya.net/en/business/economy/2014/08/26/-9-billion-income-from-hajj-expected.html> (accessed: 22.03.2023); The economics of the hajj // ACCA. July 01, 2018. URL: <https://www.accaglobal.com/an/en/member/member/accounting-business/2018/07/insights/economicshajj.html> (accessed: 22.03.2023).

sababli, biz Ar-Riyodning tashqi siyosiy maqsadlarga erishish uchun Haj tashkilotchisi sifatidagi roldan foydalanishiga bir nechta misol keltiramiz.

Eronlik ziyoratchilar Saudiya Arabistoniga Haj ziyoratiga boradigan aholining salmoqli qismini tashkil qiladi. Shu bilan birga, eronliklar eng saxiy, hatto "isrofgar" ziyoratchilardir, deb ishoniladi¹⁰.

Haj ziyorati Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasida birinchi marta 1943 yilda, eronlik ziyoratchi Abu Tolib Yazdiy muqaddas Ka'bani tahqirlashda ayblanib qatl etilganida sodir bo'lgan. Keyin zamonaviy tarixda ikki tomonlama munosabatlarda birinchi jiddiy inqiroz yuz berdi va Erondan ziyoratchilarga Saudiya Arabistoniga tashrif buyurish taqiqlandi. Ta'qiq bir necha yil davom etdi. 1979-yil noyabr oyida Islom inqilobi g'alaba qozonib, Eron Islom Respublikasi e'lon qilinganidan so'ng, Haj vaqtida eronlik ziyoratchilar AQSh va Isroilni o'z ichiga olgan "islom dushmanlari" ga qarshi namoyish uyushtirdilar. Bu Ar-Riyod va Tehron o'rtasida avvaliga yashirin, so'ngra hozirgacha davom etayotgan ochiq qarama-qarshilikka asos soldi. 1984-yilda Oyatulloh R.M. Humayniy Saudiya hukumatiga qarshi chiqdi va Makka va Madinaning muqaddas qadamjolari ustidan umumislomiy suverenitetga chaqirdi.

1987-yilda Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasida Haj bilan bog'liq navbatdagi janjal yuz berdi. 1987-yil 31-iyulda Eron boshchiligidagi namoyishchilar va Saudiya Arabistoni xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlarda 275 eronlik ziyoratchi halok bo'ldi, 303 nafari yaralandi¹¹. Zo'ravonliklar avj olgan paytda Ar-Riyod Tehronni Oyatulloh Humayniyni musulmon dunyosi yetakchisi deb e'lon qilish uchun Taqiqlangan masjidni egallashga urinayotganlikda aybladi. Bu Islom inqilobidan keyingi eng dahshatli voqea bo'lib, ikki tomonlama munosabatlarning muzlashiga, keyin esa 1988-yilda ularning butunlay uzilishiga olib keldi.

¹⁰ Ekhtiari Amiri R., Binti Ku Samsu K.H., Fereidouni H.G. The Hajj and Iran's Foreign Policy towards Saudi Arabia // Journal of Asian and African Studies. 2011. Vol. 46. No. 6. P. 682.

¹¹ Ekhtiari Amiri R., Binti Ku Samsu K.H., Fereidouni H.G. The Hajj and Iran's Foreign Policy towards Saudi Arabia // Journal of Asian and African Studies. 2011. Vol. 46. No. 6. P. 681.

Eronlik namoyishchilar va Saudiya xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi yuqorida aytib o'tilgan to'qnashuvlar nuqtai nazaridan, 1988-yil mart oyida Qirollik eronlik ziyoratchilar uchun Haj kvotasiga (mamlakatning million aholisiga 1000 kishi) cheklov qo'ydi, bu esa Eronning kvotani 45 ming kishiga qisqartirdi¹².

1991-yilda Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasida diplomatik munosabatlar tiklanganidan so'ng, Tehronning tashqi siyosatdagi ritorikasining yumshashi tufayli mumkin bo'ldi, Ar-Riyod 115 ming eronlik ziyoratchiga hajda qatnashishga ruxsat berdi, bu esa belgilangan kvotani taqsimlash tamoyiliga yaqin edi. Shuningdek, 1991-yilda 3 ming eronlik ziyoratchilarga Saudiya Arabistonidagi muqaddas joylarga Umra ("kichik haj") ziyorat qilishlariga ruxsat berildi.

Oxirgi yillarda Saudiya-Eron munosabatlari 2016-yilgi Haj tufayli yana taranglashdi. Keyin Saudiya Arabistonida shia voizi Nimr an-Nimr qatl etildi, shundan so'ng Tehrondagi Qirollik elchixonasi hujumga uchradi. Ar-Riyod tashabbusi bilan mamlakatlar o'rtasidagi diplomatik aloqalar uzildi va Saudiya Arabistoni eronlik ziyoratchilarga Haj ziyoratini ado etishni yana ta'qiqladi.

Podshohlikning harakatlariga javoban Eron yana bir bor butun dunyo musulmonlarini Makka va Madinaning muqaddas joylarini boshqarish uchun xalqaro rejim joriy etilishini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi¹³, biroq bu tashabbusning Tehrondan boshqa tarafdorlari hozircha yo'q. Bundan tashqari, 2018-yilda Saudiya Arabistoni Birlashgan Arab Amirliklari (BAA) ko'magida Iordaniyaning Quddusdagi islomiy ziyoratgohlar, asosan Al-Aqsa masjidining qo'riqchisi sifatidagi maqomini shubha ostiga qo'yishga urindi. Bu AQSh elchixonasining Tel-Avivdan Quddusga ko'chirilishi va Falastin-Isroil qarama-qarshiligiga chek qo'yadigan "Asr kelishuvi" tuzilgani e'lon qilinganidan keyin sodir bo'lgani bejiz emas.

¹² Lunn J. History // The Middle East and North Africa. 49th Edition. London: Routledge, 2003. P. 949.

¹³ Qarang: Свешникова Ю.В. Хадж 2016: еще одна арена ирано-саудовского противостояния // Институт Ближнего Востока. 3 июля 2016. URL: <http://www.iimes.ru/?p=28951> (дата обращения: 13.08.2023).

Bizning fikrimizcha, Ar-Riyodning bunday harakatlari “islom olami”dagi, asosan uning sunniy qismidagi bo‘linishni yanada kuchaytiradi, bu esa valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon siyosatining oldindan aytib bo‘lmaydiganligidan yana bir dalolatdir. Buning uchun Yaqin Sharq mintaqasi beqarorlikning yana bir ortishi bilan to'lashi mumkin. Biroq bu masala ushbu maqola doirasidan tashqarida va alohida ko'rib chiqishni talab qiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Saudiya Arabistoni hajdan nafaqat diniy diplomatiya maqsadlarida, balki iqtisodiy boyish, shuningdek, siyosiy raqiblariga, birinchi navbatda, Eronga bosim o‘tkazish uchun ham foydalaniladi, degan xulosaga kelamiz.